

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Кешпиев Эдем Айдерович

Гулистанский Государственный Университет

k.edem_ayderovic@mail.ru

Аннотация В настоящее время возникла необходимость создания инновационных методик речи на занятиях русского языка, так как небольшое количество учебных часов, отводимых на развитие речи, недостаточный тренинг умений и навыков приводят к тому, что студенты обычно знают о возможностях речи, но не умеют ими пользоваться.

Кроме того, работа по развитию речи отделена от других видов учебной работы на занятиях русского языка, среди которых преобладают упражнения, направленные на выработку орфографических и пунктуационных навыков, а также изучение теоретических сведений о языке. Вместе с тем необходимо развивать как письменную, так и устную речь, как монологическую, так и диалогическую, что позволит подготовить студентов к реальной жизни, к решению жизненных задач посредством речи.

Ключевые слова: компетенция, потребности говорить, сформированность, адресованность, потенциал, концентрированный подход, речеведческие понятия, коммуникация, стимуляции в общении, речевая компетенция, коммуникативно-деятельностный подход.

Практика показывает, что текст становится на занятиях полноправным объектом изучения как максимально информативная единица языка в речи, интегрирующая значение всех языковых средств. Внимание к закономерностям построения текстов разных функционально – смысловых типов речи, стилей, жанров помогает студентам создавать свои высказывания, целенаправленно отбирая языковые средства для выражения своих мыслей.

Изучение теоретического и практического опыта работы с текстом на занятиях позволило нам обобщить существующие подходы к использованию текстов на занятиях русского языка и определить педагогические условия формирования речевой компетенции студентов.

Одна из важнейших задач формирования речевой компетенции у студентов заключается в том, чтобы более полноценно и многоаспектно использовать результат языкового анализа образцовых художественных текстов для обогащения речи студентов, развития их творческих способностей.

Практика убеждает в том, что анализ текста как готового продукта речи позволяет увидеть динамику речевой деятельности – от замысла до конкретной речевой реализации, т.е., проследить процесс формирования мысли автора. Одновременно с осознанием речи формируется литературная интуиция, спонтанная речь, которая имеет более автоматизированный характер так как находится во внутреннем мысленном плане. Более того развитие спонтанной речи непосредственно влияет на совершенствование умений самостоятельного создания текстов.

В работе с текстом нами учитываются его специфические категории: смысловая завершенность структурная и коммуникативная целостность прагматическая установка стилистическая и жанровая отнесенность разные типы связи между элементами текста композиционная оформленность коммуникативная направленность.

Для успешного овладения студентами умением разделить текст на предложения предлагается текст без заглавных букв без точек и заданий – разделить текст на предложения.

С помощью экспериментальной работы выявлены интересные для студентов упражнения: выделение в тексте абзацев дополнение текста, составление текста из отдельных предложений упражнения на нахождение средств межфразовой связи в данном тексте а также на выбор необходимых

языковых средств для связи частей данного текста или для связи предъявленного текста и созданного самостоятельно текстового фрагмента.

Упражнения на осознание замысла высказывания и развитие этого замысла в самостоятельно созданном текстовом фрагменте упражнения на осознание связи содержания текста с его заголовком упражнения на определение функционально – смыслового типа речи (повествование, описание, рассуждение), упражнения которые раскрывают особенности употребления языковых единиц в устной и письменной речи, изобразительные возможности отдельных частей речи и членов предложения упражнения на выявление в тексте содержательно – фактуальной содержательно – концептуальной и содержательно – подтекстовой информации - все эти виды упражнений помогут выработать у студентов умения реализовать такие текстовые категории как информативность смысловая и содержательная ценность, связность, членимость, адресность завершенность.

Компетентный подход в обучении русскому языку положил начало качественно новому этапу развития образования. На смену понятиям – знания, умения, навыки пришел термин компетенция

- Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования.
- Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи студентов.
- Развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.

Под речевой компетентностью подразумевается способность грамотно то есть с учетом существующих в современном русском языке норм пользоваться языком для достижения поставленных конкретной речевой ситуацией целей. Речевая компетентность – это своеобразный синтез знаний умений и навыков обеспечивающий коммуникативные потребности человека. Необходимость именно такого подхода в обучении назрела давно и ее

формирование и развитие является одно из главных задач в обучении русскому языку вообще и в национальной школе в частности.

- Личностно ориентированные принципы принцип адаптивности, принцип развития принцип комфортности.

- Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира, принцип целостности содержания образования принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний принцип опоры на культуры как мировоззрение и как культурный стереотип.

Теоретическое

- Формирование языковой интуиции.

- Приобретение и систематизация знаний о русском языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка необходимую для формирования речевых умений и навыков для обеспечения произвольности намеренности и осознанности речевой деятельности на русском языке.

Практическое

- Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью понимают способность свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из текста т.е., для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном общении. Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения изучающим просмотровым ознакомительным. Умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текстов к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения) и умение понимать и анализировать текст.

- Дальнейшее овладение русским языком (расширение активного и пассивного словарного запаса студентов более полное овладение грамматическим строем русского языка овладение системой стилистических разновидностей речи овладение нормами языка).

- Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.

Список использованной литературы :

1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам. - М. 1991.
2. П.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. и др. Методика преподавания русского языка. М.: Просвещение, 2001.
3. Божович Е.Д. Учителю о языковой компетенции школьников. Психологопедагогические аспекты языкового образования. М.: Изд-во
4. Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции: проблемы и подходы. // Вопросы психологии, 1997, №1. С.33 - 34.
5. Быстрова Е.А. Цели обучения русскому языку, или Какую компетенцию мы формируем на уроках. // Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов педагогических вузов /
6. Быстрова Е.А. Какую компетенцию мы формируем на уроках русского языка? // Непрерывное образование: опыт, проблемы, перспективы. - Выпуск
7. Русский язык: от теории к практике. Самара, 2000
8. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Просвещение, 1981. 185с